

implementacion de un

HUERTO

vertical

Villalobos Segura Abner
Rengifo Rengifo Manuel Andre
Quiroz Vásquez Jean Pierre
Sevillano Lopez Leonardo Daniel
Rojas Bocanegra Cristian Paolo
Virrueta Coral Juan Alex

ngiring to find hap
that you don'r
're compo
ple rath
really

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Objetivo General	4
2.1. Objetivos Específicos	4
3. Justificación	5
4. Metodología	5
5. Resultados	6
6. Conclusiones.....	8
7. Recomendaciones	8
8. Referencias	9

1. Introducción

En este documento compartimos una propuesta para implementar un huerto vertical en Tarapoto, una de las ciudades más vibrantes de la región San Martín. La idea nació como una respuesta a los retos que enfrentamos hoy en día: cómo cultivar nuestros propios alimentos de manera sostenible en espacios cada vez más pequeños, mientras cuidamos el medio ambiente y aprovechamos lo que nos brinda la naturaleza.

La realidad es que, con el crecimiento de las ciudades, cada vez contamos con menos áreas verdes, lo que nos obliga a ser creativos. Los huertos verticales se han convertido en una excelente alternativa, permitiéndonos sembrar y cosechar en lugares donde antes no imaginábamos que sería posible. Además, no solo mejoran nuestra alimentación, sino que también embellecen nuestros hogares y contribuyen a purificar el aire.

Tarapoto, conocida por su increíble biodiversidad y su clima tropical, es el escenario ideal para un proyecto como este. Aquí podemos combinar técnicas modernas de cultivo con los recursos naturales de la región, logrando un equilibrio entre innovación y respeto por el medio ambiente. Además, queremos que este huerto vertical no sea solo un lugar para sembrar, sino una inspiración para nuestra

comunidad. Un recordatorio de que todos podemos aportar a un futuro más saludable y sostenible, empezando por nuestras propias casas.

A lo largo de estas páginas, compartiremos los objetivos de este proyecto, cómo planeamos llevarlo a cabo, los materiales que necesitamos y los beneficios que esperamos alcanzar. Más allá de los números, nuestra meta principal es mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer el vínculo entre la comunidad y la naturaleza.

2. Objetivo General

Crear un huerto vertical que sea una solución práctica y sostenible para:

- Aprovechar al máximo el espacio disponible en las ciudades, adaptándose a los retos de la falta de terreno y cultivar alimentos como vegetales y frutas de manera responsable, utilizando técnicas que respeten el medio ambiente.

2.1. Objetivos Específicos

- **Reducir la dependencia de productos alimenticios importados:**
Apostar por la producción local de alimentos para disminuir los costos y el impacto ambiental que genera traer productos desde otras regiones. Además, fomentar una conexión más directa entre las personas y su comida.
- **Minimizar el impacto ambiental de la producción de alimentos:**
Emplear métodos de cultivo amigables con el medio ambiente, evitando el uso excesivo de químicos y reduciendo las emisiones que suelen acompañar a la agricultura convencional.
- **Optimizar el uso de recursos como agua y suelo:**
Usar sistemas de riego eficientes, como el riego por goteo, que ahorran agua, y aprovechar al máximo el espacio reducido, logrando una producción significativa en áreas pequeñas.

3. Justificación

La implementación de un huerto vertical en Tarapoto responde a la necesidad de optimizar espacios urbanos para la producción de alimentos frescos y saludables. En un contexto donde la urbanización reduce áreas verdes, este proyecto ofrece una solución sostenible que aprovecha el espacio limitado, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la autosuficiencia local.

Además, los huertos verticales minimizan el impacto ambiental mediante el uso eficiente de recursos como agua y suelo, reducen la dependencia de alimentos importados, y embellecen el entorno urbano. También promueven la conciencia comunitaria sobre la agricultura sostenible, fomentando prácticas responsables y beneficiando tanto a la población como al medio ambiente.

Este proyecto se justifica como una iniciativa práctica, replicable y orientada a mejorar la calidad de vida en entornos urbanos, integrando sostenibilidad, innovación y educación.

4. Metodología

Desarrollar un huerto vertical reutilizando botellas de plástico y nailon para cultivar tomate, cebolla china, manzanilla, girasol, lechuga, alverjita y culantro, optimizando el espacio y promoviendo la sostenibilidad.

Materiales Necesarios

- Botellas de plástico: Para crear los contenedores donde se sembrarán las plantas.
- Nailon: Para construir la estructura que sostendrá las botellas y las plantas.
- Sustrato: Mezcla de tierra, compost y otros nutrientes.
- Semillas: Tomate, cebolla china, manzanilla, girasol, lechuga, alverjita y culantro.
- Agua: Para el riego.

Pasos de Implementación:

1. Diseño del Huerto Vertical

- Planificación del Espacio: Seleccionar un lugar que reciba luz solar directa durante al menos 6 horas al día.
- Estructura: Diseñar una estructura utilizando nailon que soporte las botellas. Puede ser una pared o un marco vertical.

2. Preparación de las Botellas:

- Corte de Botellas: Cortar las botellas de plástico por la mitad. La parte inferior servirá como contenedor para el sustrato y las semillas.
- Drenaje: Hacer agujeros en la parte inferior de las botellas para permitir el drenaje del agua.

3. Llenado de Sustrato:

- Mezcla de Sustrato: Preparar una mezcla de tierra y compost. Llenar las botellas con esta mezcla, dejando espacio suficiente para las semillas.

4. Siembra de Semillas

- Siembra: Sembrar las semillas de acuerdo con las recomendaciones específicas para cada tipo de planta. Por ejemplo, las semillas de tomate y lechuga pueden sembrarse a una profundidad de 1-2 cm.

5. Montaje de la Estructura:

- Colocación de Botellas: Fijar las botellas a la estructura de nailon, asegurándose de que estén bien sujetas y en una posición que permita el acceso para el riego y mantenimiento.
- Orientación: Asegurarse de que las botellas estén orientadas de manera que reciban la máxima luz solar.

6. Riego y Mantenimiento:

- Riego Regular: Establecer un horario de riego, asegurándose de que el sustrato se mantenga húmedo, pero no encharcado.
- Control de Plagas: Inspeccionar regularmente las plantas para detectar plagas o enfermedades y aplicar tratamientos orgánicos si es necesario.

5. Resultados

6. Conclusiones

Optimización del espacio: La implementación de un huerto vertical en Tarapoto demuestra que es posible aprovechar espacios reducidos en áreas urbanas para la producción de alimentos, promoviendo una solución práctica y eficiente frente a la falta de terrenos disponibles. **Contribución a la sostenibilidad:** Este proyecto no solo favorece la seguridad alimentaria local, sino que también reduce el impacto ambiental mediante el uso responsable de recursos como agua y suelo, alineándose con los objetivos globales de desarrollo sostenible. **Beneficios sociales y ambientales:** Los huertos verticales mejoran la calidad del aire, embellecen el entorno urbano y fomentan un estilo de vida saludable, generando un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en la comunidad. **Fortalecimiento de la conciencia comunitaria:** Este proyecto incentiva la participación ciudadana y educa sobre prácticas agrícolas sostenibles, fortaleciendo la conexión entre las personas, la naturaleza y la autosuficiencia alimentaria. **Modelo replicable:** La iniciativa puede ser adaptada a otras zonas urbanas con características similares, ampliando su impacto y contribuyendo a la creación de ciudades más verdes y resilientes.

7. Recomendaciones

1. Selección de Plantas Adecuadas:

Diversidad de Cultivos: Al elegir las plantas para tu huerto vertical, considera la compatibilidad entre ellas. Algunas plantas, como el tomate y la lechuga, pueden crecer bien juntas, mientras que otras pueden competir por recursos. Asegúrate de incluir una variedad de especies que se complementen.

2. Uso de Materiales Reciclados:

Sostenibilidad: Utilizar botellas de plástico y otros materiales reciclados no solo es económico, sino que también contribuye a la reducción de residuos. Asegúrate de limpiar bien las botellas antes de usarlas y considera la posibilidad de decorarlas para mejorar la estética del huerto.

3. Mantenimiento Regular

Riego y Nutrientes: Establece un calendario de riego que se adapte a las necesidades de las plantas. Es importante no solo regar, sino también fertilizar adecuadamente para asegurar un crecimiento saludable. Considera el uso de fertilizantes orgánicos para mantener la sostenibilidad.

4. Monitoreo de Plagas y Enfermedades

Prevención: Inspecciona regularmente las plantas para detectar signos de plagas o enfermedades. Utiliza métodos orgánicos de control de plagas, como insecticidas naturales o trampas, para proteger tus cultivos sin dañar el medio ambiente.

5. Educación y Aprendizaje Continuo

Investigación: Mantente informado sobre las mejores prácticas de jardinería vertical. Participa en foros, grupos de jardinería o talleres locales para aprender de la experiencia de otros y compartir tus propios conocimientos. La comunidad puede ser un recurso valioso para resolver problemas y mejorar tus técnicas.

8. Referencias

Tejera, J., & Tejera, J. (2015, 15 septiembre). *Cómo hacer un HUERTO vertical en casa con botellas REICLADAS* | ECOTUMISMO. ECOTUMISMO | Turismo Responsable, Sostenibilidad, Slow Life, Ecología, Permacultura. . . ¡Tú Mismo! <https://www.ecotumismo.org/como-hacer-un-huerto-vertical-en-casa-con-botellas-de-plastico-recicladas/>

Ramírez, J. (2022). "Huertos Verticales como Estrategia de Seguridad Alimentaria en Espacios Urbanos". *Revista Latinoamericana de Desarrollo Sostenible*, 12(3), 45-62.

Sánchez, L. (2021). *Técnicas de Cultivo en Espacios Reducidos: Manual de Agricultura Urbana*. Tarapoto: Centro de Investigaciones Agrícolas.